

POLAND

POLAND

КОСМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И РЕЛИГИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ**С.А. ЕСЕНИНА****Кодирова Озода**

Магистрант 2 курса

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726853>

Аннотация. Творчество С.А. Есенина отражает интеллектуальную атмосферу 1910-х и 1920-х годов. В произведениях сочетаются гармонии природы, отголоски язычества, фольклорные мотивы, христианские традиции и отголоски еретических духовных влияний. Образное воплощение, четкая метафора, чуткое восприятие фольклора лежат в основе художественных изысканий Сергея Есенина. Метафорическое использование анималистической лексики в оригинальных сравнениях создает своеобразие стиля поэта.

Ключевые слова и выражения: мифология, религия, стихотворение, верхний мир, лирический герой, небо, космос

Первый сборник произведений поэта, опубликованный в 1916 году и принесший Есенину известность, объединяет впечатления из его детства, отрочества и юности. Он был назван "Радуница". Этот термин был взят из религиозного словаря поэта.

"Радоница - день поминовения усопших, чаще всего в понедельник, но в некоторых местах во вторник первой недели после Пасхи, называемой Фоминой неделей. Радуница означает "сияющая, просветленная". Это подходящее название для первого дня весны.

Этот праздник в память о наших усопших родителях передается из языческих времен. В прошлом этот праздник был одновременно радостным и трагическим. Позже он сохранился как день радости и общения с усопшими. Это способ вспомнить наше заветное прошлое и стать ближе к самим себе.

Космические мотивы встречаются в творчестве многих поэтов, в том числе и Есенина. Почти во всех своих стихотворениях она представляет небесные явления и космические пейзажи. Например, луна упоминается в 52 стихотворениях, солнце (10 стихотворений), звезды (32 стихотворения) и небо (14 стихотворений).

Слово «космос» греческого происхождения, что означает «порядок, мироздание». В мифологической и мифологизированной

раннефилософской традиции мироздание, понимаемое как целостная, организованная в соответствии с определенным законом вселенная.

Если в мифологизированных понятиях вертикальная структура космоса трехчленна и состоит из верхнего мира (небо), среднего (земля) и нижнего (подземное царство), то у С. Есенина космическая модель мира двухчленна (небо и земля). К первому – верхнему миру – относятся небесные явления (небо, солнце, луна, звезды), ко второму ярусу – среднему – относятся земля, деревья, животные, человек, жилищные и другие строения. Эти ярусы очень тесно взаимосвязаны.

«У лесной поляны – в свяслах копны хлеба,

Ели, словно копья, уперлися в небо». ("Задымился вечер... ", 1912 г.)

Выйдя из дома и отправившись в путешествие, лирический герой также ощущает свою связь со вселенной. Здесь вступает в силу "закон микрокосма и макрокосма". Человек – своего рода микрокосм, со всеми своими ощущениями, впечатлениями. Эти впечатления он получает из взаимодействия с природой, с другими людьми, то есть из макрокосма.

«Хочу концы земли измерить,

Доверюсь призрачной звезде». ("Пойду в скуфье смиренным иноком...", 1914 г.).

«Не гнетет немая млечность,

Не тревожит звездный страх

Полюбил я мир и вечность,

Как родительский очаг»

("Не напрасно дули ветры..." , 1917 г.)

Животные в произведениях С.Есенина также являются частью вселенной и их переживания, мироощущения также связаны с космосом. Например, в стихотворении "Песнь о собаке" автор показывает боль животного, его страдания посредством космических мотивов.

«Золотою лягушкой луна

Распласталась на тихой воде». ("Я покинул родимый дом..." , 1918 г.)

Метафора в этих случаях возникает по форме, фигуре, силуэту. Но луна – это не только небесное тело, но еще и лунный свет, который вызывает у лирического героя различные настроения.

«Свет луны, таинственный и длинный

Плачут вербы, шепчут тополя.

Но никто под окрик журавлиный

Не разлюбит отчие поля». ("Спит ковыль..." , 1925 г.)

Космические мотивы тесно соседствуют и с религиозными представлениями поэта.

«С голубизны незримой кущи

Струятся звездные псалмы». ("Не ветры осыпают пущи...", 1914 г.)

В этом стихотворении "месяц" и "кутья" взаимосвязаны древними поверьями. Месяц – в народных представлениях ассоциируется с загробным миром, а кутья – блюдо, которое готовят для поминок умерших людей. Также в произведениях наряду с небесными явлениями упоминаются и "райские жители":

О мать божья,

Спади звездой

На бездорожье,

В овраг глухой». ("О мать божья...", 1917 г.)

Религиозные обряды и праздники:

«Свечкой чисточетверговой

Над тобой горит звезда».

("Серебристая дорога"., 1918 г.)

В своих произведениях С.Есенин вновь обращается ко "вселенскому" пространству, пытаясь понять и переосмыслить происходящие события.

«Но знайте,

Спящие глубоко:

Она загорелась

Звезда Востока!» ("Певущий зов"., 1917 г.)

а также стихотворения "Небесный барабанщик" (1918г.) и "Пантократор"(1919г.). С.Есенин, описывая небесные светила, обращается к фольклорной тематике в отношении к небесным светилам. Например, в стихотворении "Марфа – посадница" (1914 г.).

«Не сестра месяца из темного болота

В жемчуге кокошник в небо запрокинула, -

Ой, как выходила Марфа за ворота...»

В фольклоре "сестра месяца" – солнце, которое противопоставлено ему как источник жизни, тепла и света.

Таким образом, рассмотрев лирику С. Есенина, видим, что поэт обращается к космическим мотивам с тем, чтобы осмыслить какие-то события, понять окружающий мир.

Литература:

1. Белла Р. Религия как символическая модель / пер. с англ. // Религия и право. – 1997. – Вып. 2–3. – С. 52–53.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Берг М. Религия и литература. // [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mberg.net/religiya_liter/ (дата обращения: 02.10. 2015).
3. Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. – М., 1985. – С. 271–278.
4. Исаева А.В. Миф в философии Э. Кассирера и Ф.В. Шеллинга: общее и особенное // Вестник Поволжского института управления. – 2009. – № 4. – С. 205– 210
5. Гимадетдинова, В. Г. Языковая креативность: гипотезы и научные подходы / В. Г. Гимадетдинова // Наукосфера. – 2022. – № 3-1. – С. 189-193. – EDN BWIVZM.
6. Elena, S. (2021). Paralinguistic means and their role in the organization and understanding of a literary text. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 89-92.
7. Hodjaeva, N. (2021). RESEARCH OF LINGUOCULTURAL ASPECTS OF THE TERMINOLOGY OF INTERNATIONAL AND REGIONAL TOURISM. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(11), 83-86.